

arbeider en bieden tevens een vasten grondslag voor de toekenning van premies.

De schrijver geeft ook wetenschappelijke methoden aan, om normen te verkrijgen voor de belooning van hoofdarbeid in het kantoor en maakt melding van de wijze, waarop afzonderlijke bedrijfsafdeelingen, zooals het constructiebureau, het materiaalbeheer, de inkoopafdeling, arbeidsvoorbereiding, het rationalisatiebureau, „auf Wirtschaftsrechnung” kunnen worden gesteld, waardoor de deugdelijkheid der leiding, de totale arbeidsprestatie en het economisch recht van bestaan dezer afdeelingen kan worden aangetoond. Het uitvoerig referaat is zeer leerzaam en moet in zijn geheel worden gelezen.

C. V.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Me^r. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Naar aanleiding van een conclusie van het „6th International congress of consulting engineers” te Zürich

Polak, J. — Ir. V. W. van Gogh geeft als zijn meening, dat de raadgevende ingenieur ook de accountancy onder de knie moet hebben. Naar aanleiding daarvan noodigt schrijver den Heer v. Gogh uit zich hierover nader te verklaren.

A II 1

Maandblad voor Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Februari 1933

III. LEER VAN DE INRICHTING

Accounting in U.S.S.R.

Diakonoff, V. A. — Schr. geeft eenige bijzonderheden betreffende de door de Sovjet-Russische industrieën te houden administratie, mede in verband met de nieuwe creditvoorschriften van de Staatsbank.

A III 3

The Journal of Accountancy Maart 1933

Montage-fabrieken van automobielen

Stratman, W. F. S. — Beschreven wordt de kostprijsadministratie.

A III 3

Administratieve Arbeid Mrt., Apr. 1933

Grain trade accounting in Canada

Howard, M. F. — Beschrijving van de organisatie en de administratie van den graanhandel in Canada.

A III 3

The Journal of Accountancy Maart 1933

IV. LEER VAN DE CONTROLE

„De steekproeven als middel van accountantscontrole” in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — In eenige vervolgartikelen behandelt schrijver zeer uitvoerig bovenstaand onderwerp. Aangevangen wordt met het geven van een oorspronkelijke begripsbepaling in verband met de problemen, die in deze artikelen aan de orde gesteld zullen worden, welke in de terminologie van Limperg is gehouden. Van de literatuur worden Dicksee en de Paula het eerst aan de orde gesteld.

A IV 1

Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Februari 1933

Amsterdam—Rotterdam v.v.

Westra, W. — Naar aanleiding van het proefschrift van Dr. Belle, het congresreferaat van Prof. Limperg en het referaat van den Heer Reder, wordt door schrijver een beschouwing gegeven over de grenzen van den controlearbeid. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat Dr. Belle met zijn opvattingen veel dichter bij de Amsterdamsche opvattingen staat, dan hij zelf meent te moeten doen voorkomen.

A IV 2

Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1933

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Interne verrekeningen

Kruissink, A. M. J. — De basis voor de verrekening van de kosten van nevenbedrijven en -diensten moet zodanig zijn, dat de verrekenprijs zooveel mogelijk met de werkelijke kosten der prestatie in overeenstemming is.

B a IV 2a

Administratieve Arbeid April 1933

Interne verrekeningen

Kruissink, A. M. J. — Behandeld worden de verrekeningen van de kosten der duurzame productiemiddelen, van de arbeidsloonen en van de algemeene kosten. Uitgegaan wordt van de aan den opzet van het bedrijf ten grondslag liggende bedrijfsbezetting.

B a IV 2a

Administratieve Arbeid Maart 1933

Waardeering van vermogensbestanddeelen voor de balans

Nijst, J. J. M. H. — Behandeld wordt de waardeering van grondstoffen en van effecten.

B a IV 2e

Accountancy Februari 1933

De afschrijving als kostenfactor

Janssen, C. H. A. J. — Besproken wordt de werkelijke waardevermindering; de economische waardevermindering en de fictieve waardevermindering. In een vervolgartikel wordt besproken de kostprijsfunctie der afschrijving.

B a IV 6

Accountancy Februari en Maart 1933

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Uit de financiële huishouding der overheid

Textor, J. H. — Besproken wordt het karakter van de begrooting en van de rekening van gemeentelijke takken van dienst.

B a V 5a

Maandblad van Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Februari 1933

„Renteloze” Hypotheken

Wingerden, D. van — Naar aanleiding van een artikel over dit onderwerp in het Maandblad voor het Boekhouden door C. de Jager, geeft schrijver zijn meening over deze aangelegenheid en komt tot geheel andere conclusies dan C. de Jager.

B a V 5d

Accountancy Februari 1933

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Normalisatie-belangen

Munnik, H. J. van der — Schr. verstrekt inlichtingen over organisatie en werkzaamheid op het gebied van de normalisatie in Nederland.

B a VI 4

De Nederl. Mercur 9 Maart 1933

Interne verhoudingen bij verkoopkartels

Dulllemen, H. van — Het in het vorige nummer aangevangen artikel over bovenstaand onderwerp wordt vervolgd. Meer speciaal wordt het systeem van onderlinge verrekening behandeld.

B a VI 5 *Maandblad van Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1933*

Le pouvoir d'achat

Ponthière, M. — Bij de bestudeering van de koopkracht van het publiek dient meer gebruik gemaakt te worden van de statistieken betreffende het inkomen en het vermogen der bevolking.

B a VI 15

l'Organisation Maart 1933

De Gantt Kaart

Wallace Clark. — Beschreven wordt het z.g. „Layout Chart”-systeem als hulp voor de planning van verschillende soorten werkzaamheden (Kantoorarbeid, machine-werkplaats enz.).

B a VI 19

Administratieve Arbeid April 1933

Le transport mécanique du bureau

Blumenthal, L. — Behandelt de voorwaarden voor toepassing van verschillende mechanische transport-systemen voor groote kantoren (rollende band, pneumatische buizen, transportmandjes, liftjes enz.).

B a VI 23

l'Organisation Februari 1933

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het ontstaan der psychotechniek

Stroomberg. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken.
B a VII 5 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1933*

La direction du personnel

Ponthière, M. — Een voornaam, maar veel verwaarloosd punt in de organisatie van een onderneming, is de menselijke factor. In het kort worden behandeld personeelselectie, het contact van hoogeraf, sociale instellingen enz.

B a VII 8 *l'Organisation Februari 1933*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Het tin en de wereldcrisis

Ham, ir. A. Guyot van der — De gunstige tinpositie sedert 1924 leidde tot het stichten van kapitaalintensieve mijnbouwbedrijven. De gevolgen van deze capaciteitsuitbreiding deden zich reeds in 1927 gevoelen. Verschillende restrictie-overeenkomsten kwamen tot stand, doch werden gevolgd door gedwongen productiebeperkingen, waartoe de regeringen overeenkwamen (Malakka, Bolivia, Ned. O.-Indië, Nigeria). Na beschrijving dezer overeenkomsten geeft schr. een aantal overwegingen, die voor het toekomstig prijsverloop van belang zijn.

B b I 3 *Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung Amsterdamsche Bank April 1933*

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Eenige economische eigenaardigheden van het boschbedrijf

Doorn, Z. van — Bovenstaand onderwerp behandelt schr. door een schets van den langen duur van het productieproces, het bedrijfsdoel en de economie daarvan, de vestiging van het boschbedrijf, het aangewende vermogen en de elasticiteit van de houtproductie.

B b II *Koloniale Studiën Febr. 1933*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Productie-regeling in den landbouw

Blink, N. H. — Schr. schetst de moeilijkheden, die bij productie-regeling van bovenaf in landbouw en veteelt worden ondervonden.

B b IV 2 *Econ. Stat. Berichten 22 Maart 1933*

Mobiele pacht

Minderhoud, ir. A. P. — Schr. geeft een uiteenzetting, van wat onder het stelsel van mobiele pacht moet worden verstaan. De gemeente Groningen zal er een proef mede nemen.

B b IV 2 *Econ. Statistische Berichten 5 April 1933*

V. INDUSTRIE

Enkele beschouwingen omtrent de bedrijven van het gouvernement van Ned. Oost-Indië

Buning, J. J. — Behandeld worden: de organisatie in het algemeen; de administratieve organisatie; de openingsbalans; de kas-administratie; de magazijnadministratie; de loonadministratie; kapitaal-objekten; kostprijsberekening; de jaarrekening.

B b V 1 *Maandblad voor Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1933*

Onze kleine scheepsbouw

Zaalberg, C. J. P. — Schr. laat een noodkreet hooren ten behoeve van den Nederlandschen bouw van schepen voor rivier- en binnenvaart en kleine zeevaart, welke wegens de afwijzende houding onzer scheepsverbandbanken dreigt ten onder te gaan.

B b V 8 *Econ. Statistische Berichten 5 April 1933*

De toestand der woningmarkt

Woestijne, W. J. van de — Aan de hand van statistisch materiaal calculeert schr., dat de totale bedrijvigheid in den woningbouw waarschijnlijk met 30 à 35 % zal verminderen.

B b V 9 *De Gids April 1933*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Voorkeursmaatregelen ten bate van de Belgische Rijnvaart over Nederlandsch grondgebied

Zaayer, Mr. J. — Schr. behandelt de kwestie, dat België en

Frankrijk trachten het Belgische Rijnverkeer boven het verkeer met Nederlandsche havens te bevoordeelen. (Vrijstelling van surtaxe d'entrepôt et d'origine, gratis sleepdienst, compensatiepremie). Het schijnt in de bedoeling te liggen, ter gelegenheid van een herziening van het verdrag van 1839 het prijsgeven van deze maatregelen als een concessie uit te spelen. Schr. acht dit laatste een onjuiste voorstelling van zaken.

B b VII 4 *Econ. Stat. Berichten 22 Maart 1933*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Institute, American, of accountants. Facts and purposes. New York, 1933.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Dearnley, Irvine Hubert. Fraud and embezzlement. Including the use of office machinery, statistics, etc. as preventive measures. London, 1933.

Grüner, F. Buchhaltung die verdienen hilft. Anregungen für Geschäftsleiter zur zweckmäßigen Verwertung und Ausgestaltung der Buchhaltung. Stuttgart, 1932.

Rössle, Franz. Einfache Buchführung für Schreinermeister. Augsburg, 1932.

Richtlinien für das Rechnungswesen in der Möbelindustrie. Heraus gegeben vom Wirtschaftsverband der Deutschen Holzindustrie. Berlin, 1933.

Tsimaras, Marios N. Essai critique sur les fondements de la comptabilité. Paris, 1933.

Wolf, Richard. Wirtschaftliche Buchhaltungsverfahren unter Berücksichtigung der Handdurchschreibe- und Maschinenbuchhaltung. Hamburg, 1932.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Dungern, F. von. Die Finanzkontrolle im Staat und in den Gemeinden. Berlin, 1933.

Metzger, F. L. Revisionsprogramme. Richtlinien für die Prüfung von Bilanzen und Betrieben. Berlin, 1933.

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Lisowsky. Vom Sinn organischer Wirtschaft. St. Gallen, 1932.

II. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Pijper, K. Handelswetenschappen. Den Haag, 1933.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Coles, K. A. Incomplete records. London, 1933.

Daeves, Karl. Betriebsüberwachung und Fehlerbeseitigung durch Grosszahlforschung. Düsseldorf, 1932.

Dearnley, Irvine Hubert. Fraud embezzlement. Including the use of office machinery, statistics, etc. as preventive measures. London, 1933.

Spinosa Cattela, J. E. Resultaten-berekeningen op korten termijn als middel tot contrôle van het beheer. Leiden, 1933.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Auler, W. Optimalkalkulation. Die Kostenrechnung zur Erreichung optimaler Betriebsausnützung. Stuttgart, 1933.

Chamberlin, Edward. The theory of monopolistic competition. Cambridge, 1933.

Isenberg, Gerhard. Die Produktionsbedingungen als Bestimmungsgrund für die internationalen Unterschiede des Lohn- und Preisniveaus. Stuttgart, 1933.

Kearsey, H. E. Standard costs. London, 1933.

Twichaus, H. Die Bewertung und Abschreibung von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens unter besonderer Berücksichtigung des Tiefbaugewerbes in betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Hinsicht. Königsberg, 1933.